

**МУЗЫКАЛЬНО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ДЕТСКИХ ДОМАХ И
ИНТЕРНАТАХ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ МОЛОДЕЖИ К
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ЖИЗНИ**

Каримова Мавлюда Мадаминовна
Андижанский государственный педагогический институт
Доцент с 45 летним стажем музыкальной педагогики

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15364575>

Аннотация: Эта статья о внеклассной музыкальной работе и занятиях на уроках музыки воспитанников интерната и детских домов их эстетическое развитие. На уроках музыки в связи с ограниченностью времени (1 час в неделю, а в 8,9,10,11 классах музыки вообще нет) учитель не в состоянии целенаправленно готовить воспитанников интерната к самостоятельной музыкальной жизни.

Ключевые слова: Внутренний интерьер, резной ганч и дерево, Высоко художественные декорации, разноцветные прожектора, величественный торжественный зал с партером, амфитеатром, ярусами балконов, цветной рампой, Светомузыкальная электроника, музыкальная электроаппаратура.

Annotatsiya: Bu maqola - Maktab-internat o'quvchilari va bolalar uylarining musiqa darslarida va darsdan tashqari musiqiy ishlari va mashg'ulotlari, ularni estetik rivojlanishi haqida. Musiqa darslarida vaqt cheklanganligi sababli (haftasiga 1 soat, 8,9,10,11 sinflarda esa umuman musiqa yo'q) o'qituvchi internat tarbiyalanuvchilarini mustaqil musiqiy hayotga maqsadli ravishda tayyorlashdagi muammolar yoritilgan.

Kalit so'zlar: ichki makon, o'yilgan ganch va yog'och, yuqori badiiy bezaklar, rang-barang yoritgichlar, parter, amfiteatr, balkon qatamlari, rangli rampa, engil musiqa elektronikasi, musiqiy elektr jihozlari bilan jihozlangan ulug'vor tantanali zal.

Annotation: This article is about extracurricular music work and music lessons for boarding school and orphanage students and their aesthetic development. Due to limited time in music lessons (1 hour per week, and in 8,9,10,11 classes there is no music at all) The teacher is not able to purposefully prepare the boarding school students for an independent musical life.

Keywords: Interior, carved ganch and wood, Highly artistic decorations, multicolored spotlights, majestic ceremonial hall with orchestra seats, amphitheater, tiers of balconies, colored ramp, Light and music electronics, musical electrical equipment.

В нашем обществе с особой остротой встает проблема музыкально – эстетического воспитания молодежи в детских домах и интернатах. По данным статистики, основная часть увеличения малолетней преступности, возникновения неблагополучных семей приходится на долю воспитанников детских домов и интернатов. Что это – объективная закономерность или просчеты в воспитании.? Однозначного ответа дать на поставленный вопрос невозможно, так как это весьма сложная социальная, экономическая и психолого – педагогическая проблема. Однако в истории педагогики мы знаем примеры, когда были найдены пути возвращения обществу полноценного гражданина.

Воспитание активной жизненной позиции, тесная связь с производительным трудом способствовали формированию высоких нравственных и эстетических идеалов, предоставляющих наиболее реальную возможность становления и совершенствования здорового образа жизни молодого человека. Только в такой атмосфере можно подготовить человека к самостоятельной жизни, соответствующей высоким нравственным идеалам.

Одним из средств гармонического воспитания молодежи является музыкальное искусство. Через музыкальное искусство как одно из наиболее активных форм эстетического воспитания мы прививаем молодежи любовь ко всему прекрасному, учим ценить лучшие образцы мировой культуры, помогаем различать подлинное искусство от пошлого, низкопробного, временного. Сильно воздействуя на эмоционально – эстетические переживания ребенка, музыка способна, при умелой педагогической направленности, активно содействовать формированию всесторонней, гармонично развитой личности.

Приведем пример: Формы внеклассной работы – Хоровой кружок, Народный музыкальный ансамбль, Танцевальный кружок, Эстрадный музыкальный клуб (обязательно с названием), Музыкальный салон звукозаписи.

Хоровые кружки могут посещать 3 и 4 классы, эти классы наиболее удобны для организации хорового коллектива. В репертуар коллектива можно включить произведения узбекских композиторов – Н. Норхужаева, А. Мансурова, Ш. Ёрматова, Д. Омонуллаева и других, а также зарубежные и русские песни. Узбекские народные песни в многоголосной обработке для хора как аккопеллы: «Ок теракми кук терак», «Бойчечак», «Читти гул», «Ёмгир - ёгалок», «Лайлак келди» и другие произведения знакомые ученикам. В хоре можно отдельно выделить также квартеты, трио, дуэты, солистов которые с успехом могли бы выступать на новогодних, весенних и других праздничных представлениях.

Игра на узбекских народных музыкальных инструментах во внеклассной работе не только для мальчиков но и для девочек. Здесь возраст не имеет значения с первого до седьмого класса включительно можно создать ансамбль узбекских музыкальных инструментов, обязательно ансамбль с именем. В репертуаре конечно же узбекские народные песни, танцы, фольклёр, гимны, марши узбекских и зарубежных авторов. Ни одно мероприятие не может пройти без узбекского народного ансамбля, оно создает особую праздничность и торжественность.

Танцевальный кружок можно создать с 4 и 5 классами. Так как они уже чувствуют музыку, ритм и с удовольствием танцуют узбекские и зарубежные танцы. Во многих школах танцевальные кружки с удовольствием ходят начальные классы. Конечно они на праздниках намного лучше смотрятся, но единого синхронного исполнения ансамбля с ними труднее воссоздать. Репертуар с танцевальными кружками можно выбирать по усмотрению предполагаемого праздника или торжества школы.

Музыкальные клубы можно создать с 5-7 классами, но большое внимание надо уделять старшим классам и их утверждать главными в клубе. Клуб должен находиться в оформленном музыкальном классе, где находятся портреты узбекских композиторов и зарубежных, музыкальные инструменты и стенды музыкальных терминов. В клубе должны быть журналы с музыкальными новостями, и видео с новыми записями музыкальной жизни Узбекистана и Зарубежья. И это все должны организовывать сами ученики музыкального клуба. Работа должна быть практической и лекционного характера в виде обмена мнениями, дискуссий и кратких информационных. После чего прослушиваются записи популярной узбекской и зарубежной эстрадной или классической музыки. Поют караоке и танцуют. Дети всегда приходят в клуб с новинкой и делятся с клубом. Конечно же в этом клубе посещаемость будет сто процентной.

Посещение учеников в театры Узбекистана, эта приобщение учеников к лучшим образцам мировой музыкальной культуры. В первую очередь они видят театр, красивое здание с внутренним интерьером из мрамора, резного ганча, дерева, бархата, прекрасными высоко художественными декорациями, яркими костюмами артистов, светлым оформлением разноцветных прожекторов, величественный торжественный зал с его партером, амфитеатром, ярусами балконов, громадной люстрой, оркестром, цветной рампой,

большой сценой, художественно выполненной занавесом и с самими контингентами слушателей спектаклей.

Такие посещения наглядно показывали детям, лишенным родительского попечительства, детям из неблагополучных семей, что существует другая жизнь. Это, несомненно, поможет им в дальнейшем выборе их жизненного пути и будет служить реальной преградой появлению такого социального зла и физического уродства, какими являются тунеядство, воровство, пьянство, приводящие к умственной ограниченности, физической отсталости и в конечном счете – к разрушению семьи и одиночеству детей, их сиродству.

Музыкальный салон звукозаписи можно доверить выпускникам школы. Оформление салона - расписать стены, потолок, удобно расположить мебель, светомузыкальную электронику, картины, аппликации, музыкальную электроаппаратуру. Чтобы ученики выпускных 9-11 классов проводили время своего досуга, праздновали дни рождения своих одноклассников и друзей.

Вся внеклассная музыкальная работа и занятия на уроках музыки были направлены на музыкально – эстетическое развитие воспитанников интерната. Однако, на уроках музыки в связи с ограниченностью времени (1 час в неделю, а в 8,9,10,11 классах музыки вообще нет) учитель не в состоянии целенаправленно готовить воспитанников интерната к самостоятельной музыкальной жизни. За один час в неделю он с большим трудом успевает только ознакомить учащихся с азами музыкальной грамоты, прослушивает малое, недостаточное количество образцов музыкального наследия прошлого и современности, а непосредственное участие в самой музыкальной деятельности ограничивается приобретением некоторых навыков хорового пения. Поэтому подготовка воспитанников к самостоятельной музыкальной жизни в основном ложится на плечи тех, кто осуществляет внеклассную музыкально – воспитательную работу.

В работе с воспитанниками детских домов и интернатов следует проявлять особую чуткость и внимание. Необходимость умело сочетать общедидактические законы и положения с особенностями и закономерностями семейного воспитания. Учитель и воспитатель в определенной мере должен заменить ребенку отца и мать, направить его по верному жизненному пути. Для этого воспитатель должен обладать широкими познаниями в области возрастной физиологии, педагогической психологии, музыкальной культуры и эстетики, быть в курсе всей современной жизни.

Перечисленная практическая деятельность, приобретенные детьми теоретические знания, человеческая, родительская теплота наставников во внеклассной, внешкольной работе и в процессе учебных занятий будут способствовать прочной подготовке воспитанников детских домов и интернатов к их дальнейшей самостоятельной жизни, пониманию музыкальной культуры как естественной составной части общекультурного человеческого достояния.

Это личное мнение!!!

Использованная литература:

1. Архипова, Л.М. Формирование эстетической позиции подростка как проблема образования учителя искусства: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 / Архипова Людмила Михайловна. - М., 2004. - 18 с.
2. 6. Асафьев, Б.В. Музыкальная форма как процесс. Кн. 1-2 [Текст] / Б.В. Асафьев (Игорь Глебов); ред., вступ. статья и коммент. Е.М. Орловой. -Л.: Музгиз. [Ленингр. отд-ние], 1963. - 378 с.
3. Асафьев, Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании [Текст] / Б.В. Асафьев; ред. и вступ. статья Е.М. Орловой. - 2-е изд. - Л.: Музыка. Ленинград. отд., 1973. - 142 с. - С. 47-59.

4. Буров, А.И. Эстетическая сущность искусства [Текст] / А.И. Буров. - М.: Искусство, 1956. - 292 с.
5. Tursunbaevna, Botirova Xilola. "New approach to vocal-choral skills." *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* 11.4 (2021): 1638-1654.
6. Tursunbaevna, Botirova Xilola "New approach to vocal-choral skills." *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* 11.4 (2021): 1638-1654. [cejsr.academicjournal.io>index.php/journal/...](http://cejsr.academicjournal.io/index.php/journal/)
7. "New approach to vocal-choral. skills." *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research. Journal* 11.4 (2021): 1638-1654. Tursunbaevna, Botirova Xilola.
8. Khilola Tursunbaevna Botirova STUDENT, VIDYALANKAR INSTITUTE OF TECHNOLOGY **DOI:** <https://doi.org/10.36713/epra6721>
9. Botirova Khilola Tursunbayevna, . (2023). WAYS OF DEVELOPING THE SYSTEM OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF THE STUDENT - YOUTH THROUGH PERFORMING ART OF UZBEK FOLK INSTRUMENTS. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS*, 4(06), 61–66. <https://doi.org/10.37547/pedagogics-crjp-04-06-11>
10. [324am 2.EPRA JOURNALS-6742.pdf](https://doi.org/10.37547/pedagogics-crjp-04-06-11)
11. Botirova, K. T. . (2021). Performance And Art. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(05), 465–474. <https://doi.org/10.37547/tajssei/Volume03Issue05-83>
12. Botirova Khilola Tursunbayevna, . (2023). WAYS OF DEVELOPING THE SYSTEM OF SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF THE STUDENT - YOUTH THROUGH PERFORMING ART OF UZBEK FOLK INSTRUMENTS. *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS*, 4(06), 61–66. <https://doi.org/10.37547/pedagogics-crjp-04-06-11>
13. Буров, А.И. Эстетика: проблемы и споры [Текст] / А.И, Буров. -М.: Искусство, 1975. - 176 с.
14. Директивы ВКП (б) и постановления Советского правительства о народном образовании за 1917 - 1947 гг. Вып. 2 [Текст]. - М. - Л., 1947. -С. 262-272.
15. Зись, А.Я. Искусство и эстетика. Традиционные категории и современные проблемы. [Текст] / А.Я. Зись. - 2-е изд. - М.: Искусство, 1975.